

Головко Д.Ю.

ОТГОННО-ЯЙЛАЖНОЕ СКОТОВОДСТВО В ГОРНОМ СУБРЕГИОНЕ КРЫМА В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В докладе описываются перспективы исследования отгонно-яйлажного скотоводства в горном субрегионе Крыма. Исходя из теории хозяйственно-культурных типов система хозяйства населения горного Крыма не претерпевала изменений с течением продолжительного исторического времени. Традиционный характер хозяйства определялся, не этническими особенностями, а природно-климатическими. В докладе проводится описание методов, которыми возможно изучение скотоводства в Крымских горах. Это и собственно археологические методы – сравнительный анализ скотоводства в Крыму с хозяйством скотоводов в Закавказье, на Балканах и в Карпатах. Кроме того, перспективной группой методов являются естественнонаучные методы в археологии, в частности, археологическое почвоведение. Почвенно-археологические методы могут дать информацию о составе скота, об интенсивности природопользования в те или иные периоды.

Ключевые слова: археология, горный субрегион Крыма, скотоводство, археологическое почвоведение.

Abstract. The report describes the prospects for the study of egg-laying cattle breeding in the mountainous sub-region of the Crimea. Based on the theory of economic and cultural types, the economic system of the population of the mountainous Crimea has not undergone changes over a long historical time. The traditional nature of the economy was determined not by ethnic characteristics, but by natural and climatic ones. The report describes the methods by which it is possible to study cattle breeding in the Crimean Mountains. These are the archaeological methods themselves – a comparative analysis of cattle breeding in the Crimea with cattle breeding in Transcaucasia, the Balkans and the Carpathians. In addition, a promising group of methods are natural science methods in archaeology, in particular, archaeological soil science. Soil-archaeological methods can provide information about the composition of livestock, about the intensity of nature use in certain periods.

Key words: archeology, mountainous sub-region of Crimea, cattle breeding, archaeological soil science.

Хозяйство горных регионов имеет, как правило, скотоводческий характер, что обусловлено природно-климатическими условиями среды обитания человека. Ему присущ континуитет, т.е. при развитии технологий и качественных изменений материальной культуры экономический уклад не изменяется веками (под экономическим укладом понимается установившейся порядок организации хозяйства). В этнологии используется термин «хозяйственно-культурный тип», который определяется как определённый комплекс хозяйственно-культурных особенностей вне связи с этнической принадлежностью создателей этого комплекса [1, с. 4]. Формирование хозяйственно-культурных типов связано, в первую очередь, с природно-климатическими условиями среды обитания человека. Считаю возможным соотнести термины «хозяйственно-культурный тип» и «археологическая культура» в связи с тем, что определяющей в двух понятиях является в первую очередь материальная

культура и хозяйство, а не этнические и религиозные особенности, которые формируют отдельное мировоззрение.

Исходя из теории хозяйственно-культурных типов, население горного субрегиона Крыма следует отнести к скотоводам горной зоны с широкими хронологическими рамками: от эпохи поздней бронзы до новейшего времени. Начало хронологии, рассматриваемой в настоящей работе, связывается с началом существования тавров как носителей кизил-кобинской культуры, а её конец напрямую связан с запретом на выпас скота на яйлах Крымских гор в период после Великой Отечественной войны [2, с. 101].

Динамика циклических изменений климата в первую очередь является основой для развития традиционных сельскохозяйственных обществ. Исследования погребённых культурных слоёв археологических памятников в течение предшествующих полутора столетий привели к формированию в почвоведческой науке концепции «памяти почв». Память почв определена авторами концепции как способность почвы запоминать и записывать в своих устойчивых твердофазных свойствах основные черты среды своего формирования, основные процессы своего саморазвития и эволюции и их изменения во времени, а не только зеркально отражать ландшафт [3, с. 20]; [4, с. 21]. Однако, исследования почв горных регионов с целью выявления закономерностей климата связано со значительными затруднениями. Исследовательский потенциал почв, погребённых в курганах, а также на археологических памятниках, расположенных в степи, огромен в связи со значительной мощностью почвенных горизонтов. В таком случае почва при формировании надёжно отражает динамику изменения климата. Напротив, в горах мощность почвенных горизонтов незначительна. Однако, в силу глобального характера динамических изменений климата существует возможность переноса климатических моделей, созданных при исследованиях отложений озёр лиманного происхождения, расположенных на Крымском полуострове с непременно учётом высотной поясности. С другой стороны, почвенно-археологические методы позволяют восстановить силу антропогенного воздействия на почвы при сопоставлении данных почвоведения с археологическими материалами, представленными в том или иной районе в регионе, который подвергнут исследованию.

Итак, в горном субрегионе Крыма, начиная с VIII в. до н.э. и вплоть до третьей четверти XX в. н.э. горное отгонно-яйлажное скотоводство было важной отраслью хозяйства.

Письменные источники в разные периоды не дают нам исчерпывающих сведений о хозяйстве населения горного субрегиона Крыма.

В историческом и археологическом измерении субрегион Крымских гор в разные периоды населяло множество этносов, которые относят к разным археологическим культурам.

Проживавшие в горах тавры, отождествляемые с кизил-кобинской археологической культурой, по мнению исследователей занимались в горах в силу невозможности занятия земледелием из-за характера местности, исключительно отгонным скотоводством [5, с. 55]; [6, с. 167–168]; [7, с. 256]. Это аргументируется наличием большого количества могильников, а также отсутствием долговременных построек на памятниках поселенческого типа. Геродот и другие античные авторы описывают тавров, ведущих в горах хозяйство, как пиратов и разбойников, однако это не подтверждается археологическими данными и не может касаться населения горной страны Крыма. Общеизвестно, что горные тавры в силу своего уровня развития, были не более чем полуседлыми скотоводами, а их хозяйство было замкнутым вокруг родовых общин. Тем более, что рельеф горного Крыма позволяет выпасать скот на том или ином месте без больших трудозатрат.

К хозяйству народов, населявших Крым в античное и средневековое время, в профессиональном сообществе не угасает интерес на протяжении длительного времени.

Таким образом, назрела необходимость исследования уже известных памятников скотоводческого хозяйства новыми, так называемыми естественно-научными методами археологии, введения в научный оборот новых памятников древнего и средневекового скотоводства, а также обобщение и систематизация накопленных знаний по вопросам отгонно-скотоводческого хозяйства в горном Крыму. Кроме того, в отличие от скотоводства высокогорных регионов, таких как Кавказ, Памир, Алтай, не существует реконструкции скотоводства в Крымских горах, которые не обладают альпийскими лугами, но имеют много сходных черт со скотоводством в других средневысотных горных системах, таких как Карпаты и Балканы.

Источники и литература

1. Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области (К постановке вопроса) // Советская этнография. 1955. № 4. С. 3–17.
2. Мухин В.В., Кузнецов А.Я. Крымские горы: возвращение к истокам. Занимательное пособие для экскурсоводов и пешеходов. Киев: Стилос, 2007. 256 с.
3. Таргульян В.О., Соколов И.А. Структурный и функциональный подход к почве: почва–память и почва–момент // Математическое моделирование в экологии. М.: Наука, 1978. С. 17–33.
4. Чернышева Е.В., Борисов А.В., Коробов Д.С. Биологическая память почв и культурных слоев археологических памятников. М.: ГЕОС, 2016. 240 с.
5. Храпунов И.Н. Этническая история Крыма в раннем железном веке // Боспорские исследования: сборник научных статей. Симферополь, Керчь, 2004. № VI. С. 3–239.
6. Лесков А.М. Горный Крым в I тысячелетии до нашей эры. Киев: «Наукова думка». 1965. 198 с.
7. О некоторых вопросах истории тавров (терминология, хронология, взаимоотношения с античными городами) // Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху. М., 1959. С. 235–272.